

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*ВОЛКОВ Олег,
Государственный Университет Молдовы,
ac20volcov.oleg@gmail.com*

Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты формирования современной технической базы общества в рамках развития и углубления процессов цифровизации (Industry 4.0, Industry 5.0) и их влияние на экономические механизмы в ЕС. Отмечается трансграничная специфика современных информационных технологий в ЕС.

Ключевые слова: экономика, Европейский Союз, страны Восточного Партнёрства, информационные технологии, промышленная революция, Молдова.

EU ECONOMIC DIPLOMACY AND INFORMATION TECHNOLOGY

*VOLCOV Oleg,
State University of Moldova
ac20volcov.oleg@gmail.com*

Abstract. Some aspects of the formation of a modern technical base of society are considered as part of the development and deepening of digitalization processes (Industry 4.0, Industry 5.0) and their impact on economic mechanisms in the EU. The cross-border specificity of modern information technologies in the EU is noted.

Keywords: economics, European Union, Eastern Partnership countries, information technology, industrial revolution, Moldova.

В современном мире экономический фактор является определяющим как в межгосударственных отношениях, так и в региональных. На фоне этого происходят перемены в глобальных экономических тенденциях, и мы наблюдаем трансформацию традиционной дипломатии. В ней повышается роль экономического фактора для создания условий для выгодного международного экономического сотрудничества и защиты экономического, а с ним и всей совокупности национальных интересов государства.

Последние десятилетия наглядно демонстрируют, довольно большой вклад малых и средних предприятий (МСП) в экономическое развитие. В ЕС

доля МСП составляет около 60% европейского бизнеса и они обеспечивают работой более 50% трудоспособного населения Европейского Союза. В странах Восточного Партнёрства (Молдова, Армения, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Украине) на долю МСП приходится более 80% числа всех предприятий, а также более 25% ВВП.

Основы реализации экономической дипломатии Европейского Союза в отношении стран Восточного Партнёрства были разработаны ещё в 2011 г., а планы и отчёты создаются и по сей день. Для достижения целей Европа использует и двусторонний, и многосторонний механизм сотрудничества. Государства, выбравшие путь ассоциации с Европейским Союзом и членства в ЕС, выстраивают модель экономической дипломатии таким образом, чтобы она, в первую очередь, была направлена на стимулирование интеграции малого и среднего бизнеса в европейский товарный, а также энергетический рынок и бизнес-сеть. Достигаются такие задачи в основном путём снятия таможенных барьеров, активизации международной торговли и всей системы международных экономических отношений, облегчением доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам Европейского Союза, а также помощью ЕС в развитии третьих стран и др. механизмами.

Говоря об информационных технологиях и их связи с экономикой, сразу создаётся некий образ их взаимосвязи. В двадцать первом веке человечество перешло в информационную эпоху, и, соответственно, связало с ней всё, что нас окружает.

Цифровизация и автоматизация банковских систем, общедоступная связь различных видов по всему миру, создание проектов, позволяющих организовывать рабочие места в новых сферах (не только бизнеса), разрешение вопросов миграции, формирование широких массивов личных данных для различных целей (миграционные, таможенные, налоговые, финансовые, правовые, гражданские, трудовые, военные и др.), хранение данных в архивах и многое другое, всё это свидетельствует о том, что мы живём в информационную эпоху. Нередко индивид не понимает, как тесно он связал свою жизнь с информационными технологиями, которые оказывают значительное влияние на его жизнь.

Информационные технологии обладают рядом свойств:

- Активизация и эффективное использование информационных ресурсов общества, и, следовательно, экономия других видов ресурсов (физическая активность, эксплуатация физического труда);
- Возможность оптимизации и автоматизации информационных процессов;

- Обеспечение удалённой связи между людьми, что способствует распространению массовой информации;
- Расширение внутренних и международных культурных и экономических связей;
- Реализация процесса интеллектуализации общества, развитие систем образования [8].

Затрагивая тему информационной экономики, нужно в первую очередь сказать, что она изменила многие аспекты и факты экономической реальности, к которым относятся, в первую очередь, функция денег. Особо отметим криптовалюты, цифровые национальные валюты, использование механизмов блокчейна в денежном обращении и др. Плодом развития информационных технологий являются виртуальные банки и современные системы оплаты. Здесь стоит упомянуть международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей «SWIFT» и ее аналоги, которые также является достижением в области развития информационных технологий.

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для таких операций, как сортировка, обработка, агрегирование данных, также для организации взаимодействия вычислительной техники и участников процесса.

В повседневной жизни и работе огромные возможности интернета и искусственного интеллекта стали неизменными атрибутами миллиардов людей. Поисковые системы, электронные переводчики и т.д. широко используются.

В современной экономической теории немало места отводится совершенствованию технической базы общества и ее современному этапу - четвёртая промышленная революция. это переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг [5]. Более того в обороте появился и новый термин - Industry 5.0, базирующейся на формировании системы «человек – искусственный интеллект» [9].

Индустрия 4.0 часто используется как синоним понятия четвертой промышленной революции. Он характеризуется, в том числе:

- большей автоматизацией, чем в третьей промышленной революции,

- соединение физического и цифрового мира с помощью киберфизических систем, поддерживаемых Industrial IoT,
- переход от централизованной системы управления производством к системе, в которой интеллектуальные продукты определяют этапы производства,
- модели данных с обратной связью и системы управления,
- персонализация/кастомизация продуктов [5].

Киберфизические системы являются основой и открывают новые возможности в таких областях, как проектирование продуктов, создание прототипов и разработка, дистанционное управление, обслуживание и диагностика, мониторинг состояния, упреждающее и профилактическое обслуживание, отслеживание, мониторинг состояния конструкций и систем, планирование, инновационные возможности, гибкость, приложения реального времени и многое другое.

Эти современные возможности приводят к новым типам вариантов их использования, а также к реализации преимуществ индустрии 4.0. Отметим такие возможности как персонализации, оповещения и вмешательства в режиме реального времени, инновационные модели обслуживания, динамическое улучшение продукта, повышение производительности. Это позволяет оптимизировать экономические и производственные показатели и формировать новые бизнес-модели.

Возможности Индустрии 4.0 приводят к явлениям «умного чего угодно»: от интеллектуальных сетей, интеллектуальной энергетики и интеллектуальной логистики до интеллектуальных объектов, (умные дома, офисы, производства, предприятия, муниципальные, территориальные и национальные системы).

ЕС находится на передовых позициях внедрения информационных технологий во все сферы общественной жизни, а такие примеры как Industry-4.0 в Германии изучаются во всем мире [6]. Молдове предстоит адаптировать многогранный опыт ЕС по развитию и широкому внедрению современных информационных технологий во всех сферах жизни общества [7], трансформируя национальную социально-экономическую систему в «умную страну», «умные регионы», «умную социально-экономическую систему».

Библиография:

1. Ахтямов М., Гончар Е. Методология построения системы финансово-экономического управления корпорациями. В: Предпринимательство. 2013, №8. - С.35-42. ISSN: 0869-7051.;
2. Аксенов Д.А. Перспективы использования блокчейн-технологий в финансовой отрасли В: Банковские услуги. 2017, №12. – С.24-29.- ISSN: 2075-1915;
3. Полянская Н.А., Шамин А.Е. Актуальные проблемы подготовки кадров для It-сектора Нижегородской области. В: Вестник НГИЭИ. 2014. № 9 (40). С. 107-118. ISSN 2227-9407;
4. Цифровая трансформация. Индустрия 4.0: четвертая промышленная революция – руководство по Индустрии 4.0. <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>
5. Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века. 17.10.2017. <https://www.tadviser.ru/index.php/>
Статья:Четвертая_промышленная_революция_%28Industry_Индустрия_4.0%29.
6. European Commission. Digital Transformation Monitor. Germany: Industrie 4.0. January 2017. https://ati.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-06/DTM_Industrie%204.0_DE.pdf.
7. Programa de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”. 3 august 2021. https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf.
8. Колин К.К. Благополучие нации и перспективные технологии. В: Информационное общество, 1995, вып. 6. - С. 3-15. <http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/0/df6427b9f73a227ec325763100427b4f?OpenDocument>. ISSN: 1606-1330.
9. Saeid Nahavandi. Industry 5.0 — A Human-Centric Solution. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/16/4371/htm>.